

CIACT/SAD 09

(GT12 - Imaginações Conceituais da Matéria: artes visuais emaranhadas em especulações com as ciências da vida)

Polinização Poética Urbana: estratégias artísticas para catalisar a regeneração ecológica, social e psíquica

Mes. Ana Paula Lourenço da Silva (UFRJ)

Resumo

Apresentação da pesquisa artística Polinização Poética Urbana (PPU), iniciada em 2018 e ainda em desenvolvimento, que experimenta a polinização como modelo metodológico para criar obras e estratégias artísticas para retomada e regeneração ecológica, social e psíquica em pessoas humanas e outras-que-humanas. As produções da PPU partem da noção de simpoiese de Donna Haraway (Ficar Com o Problema, 2023), como um exemplo de articulação do método FC e da noção Harawayana de fronteira em terras tropicais brasileiras (estado do Rio de Janeiro). A PPU segue o desejo de projetar modos de habitar com biodiversidade “o deserto devastado de nossas imaginações” (Stengers, 2015) e o realiza nas propostas de polinização que dão atenção ao agente material-semiótico “humano”, ressignificando-o. Considera questões arquitetônicas de ambientes públicos e privados, e usabilidade de objetos e, principalmente, o sentido de viver nestes espaços, as diferenças implicadas nas rotinas de trabalho, alimentação, lazer e na cidadania.

Palavras-chave: Simpoiese; Polinização Poética Urbana; Polinização; Arte Contemporânea.

Abstract

*Presentation of the artistic research Urban Poetic Pollination (PPU), initiated in 2018 and still in progress, which experiments with pollination as a methodological model for the invention of art works and strategies for ecological, social and psychological reclaim and regeneration in human and other-than-human peoples. PPU's productions are grounded in Donna Haraway's notion of sympoiesis, postulated in her book *Staying with the Problem* (2023[a]), as an example of articulation of the SF method and the Harawayan notion of border in Brazilian tropical lands (state of Rio de Janeiro). PPU follows the desire to design ways of “inhabiting the devastated desert of our imaginations” (Stengers, 2015) with biodiversity and accomplishes this through pollination proposals that pay attention to the material-semiotic agent “human”, re-signifying it. It considers architectural aspects of public and private environments, the usability of objects and, above all, the meaning of living in these spaces, the differences it implies in work, food, leisure and citizenship routines.*

Keywords: Sympoiesis; Urban Poetic Pollination; Pollination; Contemporary Art.

INTRODUÇÃO

Em face à crise ecológica global, assim como a crise de cuidados que se torna cada vez mais clara com o aumento vertiginoso dos diagnósticos de depressão pelo mundo, percebe-se, tanto a nível social, quanto no nível da intimidade dos seres, que tais questões envolvem os modos de estabelecer relações com os outros, sejam eles seres humanos, animais, vegetais,

CIACT/SAD 09

fungos, bactérias, etc., assim como o planeta como um todo. O momento que vivemos revela a destruição daquilo que agrupa e faz pensar em conjunto e, portanto, é o ponto de partida da discussão desta pesquisa. Trata-se de uma questão estética na medida em que determina as práticas de invenção de corpos e de mundos, e, no mesmo movimento, os modos de ser e modos de ser-com-os-mundos.

O projeto de Polinização Poética Urbana (PPU) é uma pesquisa artística que se propõe a experimentar a aplicação da polinização como metodologia para a composição artística. O foco do projeto é ressignificar a agência humana através de uma série de propostas de polinização humana com ênfase nos espaços das cidades, desenvolvidos através de práticas artísticas na intersecção arte-natureza-ciência através de meus trabalhos, ações e intervenções, com horizonte da restauração e regeneração estética, social e ecológica, pois defendo que essas dimensões constroem seus sentidos em parcerias transversais.

O desejo de projetar modos de habitar com biodiversidade o “deserto devastado de nossas imaginações” (Stengers, 2015) é o principal motor do projeto de pesquisa-artística. Para tal, proponho exercícios para imaginar e projetar estratégias e planos para os habitantes destes espaços ampliarem a socio-biodiversidade em suas rotinas para o bem-viver, em melhor sincronia com os outros seres e os espaços que partilhamos. As práticas artísticas da pesquisa são produzidas em variados formatos, partindo das linguagens visuais, abrangendo um amplo leque de técnicas: desenho, pintura, zines, cartas de amor à terra em papel-semente, práticas de impressão, instalações e intervenções urbanas e em florestas, videoarte, objetos, fotografia, oficinas, cursos livres e uma minissérie documental.

A POLINIZAÇÃO HUMANA

O que se propõe é o emprego da polinização como uma ética criativa para a produção artística. Mesmo na primeira imagem mais óbvia de polinização que surge em nossas mentes, uma abelha e uma flor, a flor está seduzindo a abelha. Proponho pensar em uma flor como uma estratégia das plantas, uma armadilha, para tirar proveito do modo de ser de outras espécies,

CIACT/SAD 09

como seus rituais reprodutivos (a forma, a cor e a composição química das flores são uma imitação de seu inseto polinizador, conforme interpretado pela planta), a fim de disseminar seu próprio material reprodutivo [das plantas] e, assim, garantir sua sobrevivência e evolução por meio da manutenção da variação genética. O mesmo pode ser dito em relação às frutas, que são cuidadosamente criadas pelas plantas para atrair animais, dar-lhes o suficiente para brincar (a parte suculenta que é fácil de morder) e, em seguida, espalhar as sementes a uma distância que é ideal para a planta (as sementes são cuidadosamente produzidas para serem difíceis de morder ou de digerir quimicamente). A polinização, assim, envolve movimentos onde se estabelecem relações e acoplamentos generativos e colaborativos, não só entre seres humanos, mas entre vários outros seres, tais como abelhas, morcegos, insetos, água e o vento, trocando as suas afinidades, através do pólen, movimentos, respirações, esporas e sementes, gerando, assim, os mais variados tipos de orgasmos, frutos e flores.

A principal base referencial para propor a polinização como método para a pesquisa-artística Polinização Poética Urbana são os resultados de uma pesquisa sobre qualidade da polinização de abelhas em cidades médias, publicado em 2016, no The Royal Society, um dos mais respeitados periódicos de pesquisa na área de ciências biológicas. Ao analisar a quantidade e qualidade da polinização realizada por abelhas, assim como a qualidade de suas próprias condições de manutenção e de reprodução da espécie, tanto em cidades de urbanização moderada quanto em áreas rurais de plantio em forma de monoculturas (base da cadeia de produção de alimentos à nível mundial hoje, em especial no Brasil), os resultados obtidos nas cidades médias foram consideravelmente melhores. Esta observação se deve à maior variedade de espécies que coexistem ali, e, por conseguinte, à maior variedade de encontros. O estudo corrobora com a tese de que não é possível a sobrevivência de um único indivíduo ou espécie, a vida depende de parceiros constitutivos, de variedade para se manter, necessitamos mundificar a regeneração para sobrevivência mútua.

A partir destes resultados, faço a aposta na perspectiva de que a polinização urbana em cidades com áreas e recantos “habitados de biodiversidade” (pelo menos com uma maior variedade que monoculturas que se estendem por hectares com apenas uma espécie e, ainda,

CIACT/SAD 09

cobertas de venenos, gerando um “deserto verde homogêneo”) aparecem como refúgios imediatos para que espécies polinizadoras que dependem da variedade para a suas formas de viver sejam capazes de realizar seus trabalhos de regeneração e ressurgência. O processo de polinização acontece ao longo dos encontros entre diferentes agentes que, juntos, compõem e desdobram o processo. Atentando para o trabalho individual que é necessário para que a rede a nível macro se mantenha. O agente polinizador, durante os encontros, também se alimenta, constituindo o seu corpo e a sua forma de estar entrelaçado nas suas relações.

Nas ciências biológicas, o processo é classificado pelo agente polinizador, associando o seu nome ao sufixo -filia (*philia*). A polinização realizada pelo ser humano é chamada antropofilia - do grego *ánthropos*, (homem) + *philia*, (amizade, amor, desejo, atração). Significa tanto uma dedicação ao ser humano, à sociedade humana, quanto uma preferência pela interação e convívio com humanos, na área da ecologia. O objetivo mais ambicioso de propor a polinização como metodologia para práticas artísticas experimentais é reativar a nossa imaginação para que os seres humanos se dediquem à manutenção da biodiversidade ao perceber-se como integrante. Esta articulação traz à tona as implicações exigidas pelo sufixo -filia, as amizades, as atrações e o erotismo inerente à instigação de relações nos encontros multiespécies.

Assim, a pesquisa artística desenvolve práticas artísticas experimentais que jogam juntamente com relações de filiação, sedução, cuidado, regeneração, criação de comunidades temporárias entre espécies e entre os seus ritmos de sobrevivência mútua num planeta degradado. São estratégia para cultivar a capacidade de pensar, sentir, agir e imaginar juntos. Para tal, o método SF da simpoiese da bióloga, filósofa e ativista Donna Haraway (2023) entra em jogo.

SF E A SIMPOIESE – FAZER JUNTOS

Depois de décadas atuando como pesquisadora e professora universitária, Haraway defende que contar histórias é a tecnologia mais importante para criar novos mundos. As figuras

CIACT/SAD 09

Harawayana apresentadas através das práticas FC constroem horizontes de possibilidade de reconfiguração dos dispositivos da tecnociência, seus usos, aplicações e projetos, pelo e para os quais as tecnologias são desenvolvidas e quais os agentes implicados no desenvolvimento, produção e difusão de cada uma delas. Haraway defende que contar histórias é a tecnologia mais importante para criar outras possibilidades de mundificação [*worlding*]. Mundos em que ainda sejamos capazes de inventar soluções para a catástrofe climática que hoje já se faz presente de modo incontestável. É através das práticas FC que essas histórias podem ser contadas.

As práticas FC são apresentadas como um método onde “cientistas, artistas, membros da comunidade e seres não-humanos se envolvem nos projetos uns dos outros, nas vidas uns dos outros; eles precisam uns dos outros de maneira diversas, apaixonadas, corporais e significativas. Cada um é um projeto animador em tempos mortais” (HARAWAY, 2023, p. 76). O conceito de simpoiese é proposto a partir de um entrelaçamento transdisciplinar de extrema importância na obra Harawayana, como sempre afirma: “importa com quais histórias contamos as nossas histórias, importa com quais conceitos pensamos os nossos conceitos em relação”. As produções FC são um chamado da capacidade humana de apreender os processos através dos quais Gaia, o planeta enquanto sistema vivo, se mantém coesa e, a partir deles, criar tecnologias que permitam realizar trabalhos de ressurgências, de reativações e de regenerações ainda possíveis entre os distintos seres que são parceiros constitutivos, que habitam as mesmas paisagens.

Lembrando que um dos sentidos trabalhados por Haraway para o FC [SF] em seu último livro Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno (2023), de 2016, é uma atenção às figuras de barbante [*string figures*], aos corpos que são produzidos, as vidas e individualidades que figuram, dão a ver, visualizam. Haraway explica que “as figuras de barbante [FC] são como os contos: elas propõem e põem em jogo padrões para que cada participante possa, de algum modo, habitar uma terra vulnerável e ferida” (2023, p.25). Assim, devemos levar em conta que “essas figuras de barbante são tanto práticas do pensar como do fazer, são práticas pedagógicas e performances cosmológicas” (2023, p.32). Do mesmo modo, os fundos, as paisagens que também são delineadas no mesmo ato que dá forma às figuras, “os mundos SF não são contentores, mas padronizações, coproduções arriscadas, fabulações especulativas” (2023, p.32).

CIACT/SAD 09

O ato e o processo de delimitar as figuras que habitam as famílias multiespécies de Donna Haraway são necessárias para realizar as importantes tarefas de explorar essas invenções, a quem elas servem e como podem ser reconfiguradas. Diante da complexidade da vida, Haraway é sempre propositiva e instiga seus leitores: “Nossa tarefa é criar problema, suscitar respostas potentes a eventos devastadores, e também acalmar águas turbulentas e reconstruir lugares tranquilos” (HARAWAY, 2023, p.13).

Nessa presença constante da menção às práticas artísticas na obra harawayana, identificamos duas habilidades que são emaranhadas e que precisam ser continuamente cultivadas para a práxis da simpoiese que são empregadas como referentes éticos da Polinização Poética Urbana, são elas a responsa-habilidade [*response-ability*] e a curiosidade. Respons-habilidade é “no léxico da autora, de um tipo de responsabilidade que se conjuga com uma capacidade de responder e reagir de maneira consequente aos acontecimentos” (BRAGA, 2023, p.14). A resposta que Haraway traz para a questão dos modos de cultivar a curiosidade nas práticas de produção e reprodução de conhecimentos é baseada na “prática curiosa” de Vinciane Despret, que ensina que “Habitar intensamente corpos e lugares específicos é uma forma de cultivar a capacidade de responder de maneira recíproca às urgências mundanas” (HARAWAY, 2023, p.20). A curiosidade é, assim, a habilidade que vai permitir ouvir a resposta daqueles que respondem, mantendo, assim, uma conversa (não um debate).

Nos deparamos, então, com o aspecto da temporalidade dos mundos simpoiéticos. Diante do sofrimento que as espécies companheiras enfrentam cotidianamente, “não me interessam a reconciliação nem a restauração, mas estou profundamente comprometida com outras possibilidades mais modestas de recuperação parcial e de nos levar bem. Chamemos isso de ‘ficar com o problema’ (HARAWAY, 2023, p.25) – título de seu último livro. Parece necessário, portanto, movimentos de habitação, de envolvimento de corpos e matérias que se dão através de encontros, assim como a polinização acontece como uma das forças reguladoras de Gaia: é pela variedade e quantidade de encontros com distintas durações que o processo como um todo toma forma.

A regeneração, como apresentado por Haraway (2009, 2023), envolve um crescimento

CIACT/SAD 09

renovado da estrutura e uma restauração da função a partir do que foi degradado, com uma constante possibilidade de “outras produções de tal maneira que o membro renovado pode ser monstruoso, duplicado, potente. Precisamos de regeneração, não de renascimento” (HARAWAY, 2009, p.98). A regeneração é amplificada quando aproximada e contaminada à reativação [*to reclaim*] que Isabelle Stengers (2017) apresenta em seu artigo Reativar o Animismo: “reativar significa reativar aquilo de que fomos separados [...] significa recuperar a partir da própria separação, regenerando o que a separação em si envenenou “(STENGERS, 2017, p.8). Regeneração e reativação são ações e práticas situadas, que convocam um mover-se do lamento e da nostalgia à re-presença [*representing*], à prática da memória vital que se faz através do trabalho da arte. Pelo movimento estético de fazer os corpos vibrarem, redesenam-se as fronteiras e limites, através de operações que funcionam como regeneração, as feridas são cicatrizadas – não são apagadas, mas a sua dor é trabalhada e encarnada em memória, em cicatriz, em espessamento de vida.

POLINIZAÇÃO POÉTICA URBANA (PPU)

O projeto de pesquisa artística o qual apresento os resultados parciais aqui, teve início em 2017, durante o período do mestrado da artista em artes visuais, com ênfase em poéticas interdisciplinares. Seu nome inicial era (Pólis)nização. Ao longo dos últimos 7 anos, as produções floresceram e frutificaram até ser reformulada para a nova configuração: o projeto de Polinização Poética Urbana. Naquele momento de estabelecer as bases referenciais, a pesquisa se propunha a pensar o fenômeno da polinização dentro da pólis, palavra do grego antigo para “cidade”. Ao aproximar pólis (o espaço da cidade) à polinização, são convocados todos os agentes que coabitam e dividem o espaço-tempo para além da noção de cidadãos-livres que os gregos mantinham, dando destaque às relações de cooperação, de criação em conjunto.

CIA CT/SAD 09

Figura 1 - Instalação Pólisnização (2018) na Galeria Curto-Circuito do Centro Cultural Light, Rio de Janeiro, com papel-semente de 3,5m x 2 m feito pela artista através de reciclagem. Nas imagens, aspecto geral da obra e visitantes da exposição recortando pedaços para escrever e plantá-los na terra do chão da galeria. Fotos: acervo da artista.

A Polinização Poética Urbana é uma pesquisa artística que propõe exercícios de habitação como “incursões de campo” em áreas verdes, jardins públicos e domésticos, parques florestais e urbanos, etc., com coleta de materiais e percepções como prática da pesquisa artística. A partir destes, são compostas obras artísticas em formato de cartografias e mapeamentos dos encontros de territórios existenciais, produzindo, assim, novas imagens, vídeos, sons e livros de artista. Estes encontros perpassam desde o nascimento à morte, potencializam a fertilização e reprodução de diversas espécies, assim como incarnam a decomposição e reconstituição da matéria. São relações de cuidado que perpassam do macro à microescala da vida e dos variados modos de existência, das variáveis de possíveis estéticos, ressonâncias eróticas incessantes entre a imensidão íntima e a imensidão do mundo.

Figura 2 - Série Criaturas, 2018. Fotos: Acervo da artista.

CIA CT/SAD 09

Seguindo a proposta Harawayana da simpoiese de estabelecer relações através de conversas, não de monólogos ou debates, as ações da pesquisa se dividem em duas frentes: a escuta do território e parceiros e, posteriormente, a elaboração de respostas, estabelecendo conversas. Assim, polinização como conversa é empregada como método para desenvolver dispositivos e práticas artísticas através do “pensar pelo meio” (Stengers, 2014) em cada caso, considerando as peculiaridades de cada parceiro constitutivo, e, a partir delas, propõe modos de habitar e de compor em conjunto com estes parceiros de modo variado e heterogêneo pela memória, a permanência, a ausência, a reativação e a regeneração, uma comunidade que produz-junto esteticamente. Através destas ações e dispositivos, produzem-se, então, saberes que concorrem para fabricar outras narrativas para as histórias contadas sobre a vida e os entes.

Por se tratar de trabalhos que se dão ao longo do tempo, as obras também são entendidas como organismos vivos que extrapolam o espaço institucionalizado da arte: o cubo branco. Ao eleger sementes de espécies que são parceiros constitutivos dos seres humanos, as obras carregam, ainda, a possibilidade de ser ingerida passando, então, a constituir a matéria do corpo daqueles envolvidos no processo. Convoco distintas formas de estabelecer relações afetivas e estéticas com o trabalho artístico que perpassam não apenas a visão, mas, também, o tato, o paladar, o olfato, a audição, as afecções, o corpo vibrátil. Tudo isso vira trabalho ao longo do tempo, trabalho de cuidado de si e do mundo, não mais objeto-obra de arte acabada.

Figura 3 - Camomila (esquerda), 2019. Tocar a terra 2 (centro), 2020. Durações 4 (direita), 2021. Acervo.

CIACT/SAD 09

As práticas artísticas propostas na pesquisa da Polinização Poética Urbana operam como esgarçamentos das fronteiras forjadas entre cultura e natureza, fazendo com que se movam: a realidade poética super-adiciona a si mesma aos territórios previamente delineados, fazendo-os ressoar e reescrevendo, assim, as formas dos territórios possíveis. A pesquisa artística proposta busca produzir repercussões, operando enquanto caixas de ressonância de criação de sentido, de novo que amplie a socio-biodiversidade no deserto devastado de nossa imaginação.

Figura 4 - Se faz caminho caminhando (esquerda), 2024. Fotossíntese (centro), 2024. Coleção de cantos (direita), 2024. Todas obras integrantes da exposição “em cantos plantados”. Fotos: Rafael Salim.

Como escrever e redesenhar novos mundos? O que necessita germinar, ser reativado? E o que necessita ser compostado? Com quais seres queremos compor nossas vidas? O que acontece quando nós, seres humanos, estendemos conscientemente as relações de investimento afetivo aos demais seres e espaços que são nossos parceiros constitutivos? Como tal operação pode ser efetuada? Não seria a tecnologia da arte capaz de fazê-lo? Como compor com processos biológicos associados a práticas artísticas? Como fertilizar o público da arte? Como polinizar os sistemas de arte? Como polinizar outros sistemas (de informação, científicos, etc.) através da arte? Como se alimentar esteticamente? E, principalmente, como, através de artifícios estéticos, seduzir o público a assumir práticas de amizade, de filia, como suas espécies companheiras? Faço e refaço essas perguntas como estratégia para catalisar fabulações e ações, para ficar com o problema e não deixar a dificuldade da tarefa de lidar com as alterações climáticas nos abalar. Contar histórias para o bem-viver terrano!

CIA CT/SAD 09

Figura 5 - Oficina Carta de Amor Para a Terra, 2024. Oficina de papel-semente através de reciclagem e posterior escrita de cartas de amor para a terra. Duração de 3h. Fotos: acervo da artista.

REFERÊNCIAS

CAMOMILA. Ana Paula Lourenço. 2019. 15 cm x 8 cm. Aquarela sobre papel-semente (camomila).

COLEÇÃO DE CANTOS. Ana Paula Lourenço. 2024. Intervenção de formato variado. Sementes de chia, micro verdes de beterraba e água em moringas de formatos variados. Foto: Rafael Salim.

CRIATURAS. Ana Paula Lourenço. 2018. 34 cm x 20cm, fotografia digital de papel-semente germinado. Fotos: Acervo da artista.

DURAÇÕES 4. Ana Paula Lourenço. 2021. 25 cm x 22 cm. Cera de abelha, pigmento terroso e casca de eucalipto sobre algodão.

FOTOSSÍNTESE. Ana Paula Lourenço. 2024. 41 cm x 30cm x 20 cm. Técnica: Encáustica, planta e máscara de proteção respiratória sobre madeira. Foto: Rafael Salim.

HARAWAY, Donna. *Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno*. Traduzido por Ana Luiza Braga. São Paulo: n-1 edições, 2023.

_____. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, D.; KUNZRU, H.; TADEU, T. *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. P. 33-118.

OFICINA CARTAS DE AMOR PARA A TERRA. Ana Paula Lourenço. 2024. Oficina de papel-semente através de reciclagem e posterior escrita de cartas de amor para a terra. Duração de 3h. Fotos: acervo da artista.

PÓLISNIZAÇÃO. Ana Paula Lourenço. 2018. Instalação de terra em toda a Galeria Curto-Circuito do Centro Cultural Light (Rio de Janeiro) e papel-semente de 3,5m x 2 m feito pela artista através de reciclagem. Nas imagens, aspecto geral da obra e visitantes da exposição recortando pedaços para escrever e plantá-los na terra do chão da galeria. Fotos: acervo da artista.

SE FAZ CAMINHO CAMINHANDO. Ana Paula Lourenço. 2024. 70 cm diâmetro x 25 cm

CIACT/SAD 09

profundidade, óleo sobre hélice plástica de ventilador. Foto: Rafael Salim.

STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

_____, Isabelle. Reativar o animismo. *Caderno de Leitura*, Belo Horizonte, n. 62, p. 1-15, 2017.

SILVA, Ana Paula; TAKAMINE, Rubens. Em cantos plantados. *Website da artista Ana Paula Lourenço*. Disponível em: < <https://beacons.ai/amitocondria>>. Acesso em : 20/04/2024.

TOCAR A TERRA 1. Ana Paula Lourenço. 2020. 20 cm x 15 cm. Monotipia sobre papel-semente.

Como citar este texto:

SILVA, Ana P. L. Polinização Poética Urbana: estratégias artísticas para catalisar a regeneração ecológica, social e psíquica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.